

QISHLOQ JOYLARIDA XIZMAT KO'RSATISH ORQALI AHOLI BANDLIGI VA FAROVONLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

USMONOV MURODBEK DUSMUROT O'G'LI

O'zbekiston, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Raqamli iqtisodiyot" kafedrası assistent-stajyori

Muallifning elektron manzili: usmonov.muurodbek95@gmail.com

Muallifning telefon raqami: +998937220855

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17659037>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq joylarda xizmat ko'rsatish tarmoqlarining aholi bandligi va farovonligiga ta'sir etuvchi omillari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida 2019–2024-yillar oralig'idagi O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida xizmat ko'rsatish sohasining o'sish dinamikasi, infratuzilma rivoji hamda bandlik darajasiga ta'siri o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kengayishi qishloq aholisining iqtisodiy faolligini oshiradi, daromad manbalarini diversifikatsiyalaydi va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish, qishloq joylar, bandlik, farovonlik, iqtisodiy o'sish, infratuzilma, tadbirkorlik.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlar jarayonida qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Chunki xizmat ko'rsatish sektori nafaqat mahalliy aholi ehtiyojlarini qondiradi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish orqali bandlik va farovonlik darajasini oshiradi. Shu nuqtayi nazardan, xizmat tarmoqlarining qishloq hududlaridagi o'sish sur'atlari milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Xizmat ko'rsatish sohalarining rivoji qishloq infratuzilmasining yaxshilanishi, transport, aloqa, savdo, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarining kengayishi bilan chambarchas bog'liq. Ushbu sohalar orqali aholining kundalik turmush darajasi yaxshilanadi, mehnat resurslarining samarali taqsimlanishi va ayollar hamda yoshlarning iqtisodiy faol qatlam sifatida ishtiroki kuchayadi. Shu sababli, xizmat ko'rsatish tarmoqlarini tahlil qilish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur maqola qishloq joylarda xizmat ko'rsatish orqali aholi bandligi va farovonligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda xizmat ko'rsatish tarmoqlari rivojlanishining real statistik ma'lumotlar asosidagi o'zgarishlari va ularning aholi farovonligiga ko'rsatgan bevosita ta'siri empirik tahlil orqali baholangan.

Adabiyotlar sharhi

Qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sektori aholi bandligi va farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri sifatida ilmiy adabiyotlarda keng tahlil qilingan. Mazkur bo'limda so'nggi yillarda o'tkazilgan to'rtta tadqiqot tahlili keltiriladi.

Deniz Kandiyoti 1998-yilda o'zining "Rural livelihoods and social networks in Uzbekistan: Perspectives from Andijan" nomli tadqiqotida Andijon viloyatida aholi turmush darajasi va ijtimoiy tarmoqlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi [1]. Muallifning fikricha, qishloq xo'jaligi iqtisodiyotiga qo'shimcha ravishda xizmat ko'rsatish tarmoqlari va mahalla institutlari

bandlikni saqlab qolish hamda farovonlikni oshirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot natijalari xizmat tarmoqlarining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi, degan xulosani beradi.

Nilufar Taylakova tomonidan o'tkazilgan 2022-yildagi "Ensuring employment through the development of services in rural areas" nomli maqolada xizmat ko'rsatish sektorining qishloq joylaridagi aholi bandligi va farovonligiga ta'siri o'rganilgan [2]. Muallif xizmatlar sohasining rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratishi, daromad manbalarini diversifikatsiya qilishi hamda mahalliy infratuzilmani yaxshilashi orqali ijtimoiy-iqtisodiy o'sishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, kadrlar malakasi yetishmasligi va investitsiya cheklovlari asosiy to'siqlar sifatida qayd etilgan.

Azamat Muratov va boshqa olimlar tomonidan 2025-yilda olib borilgan "The Role of Non-Farm Employment and Service Industries in Enhancing Rural Welfare" nomli tadqiqot O'zbekistonning Samarqand viloyati misolida xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligiga aloqador bo'lmagan bandlikning farovonlikka ta'sirini empirik usulda tahlil qiladi [3]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish tarmoqlariga yaqin joylashgan xonadonlarda aholi daromadlari yuqoriroq bo'lib, bu hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy farovonlik darajasi ham yuqoridir. Xizmat tarmoqlarining mavjudligi qishloq iqtisodiyotining barqarorligini oshiruvchi muhim omil sifatida baholanadi.

Dilafuz Shadiyeva va Sanjar Asrorov o'zlarining "Providing employment of the population in rural areas in the digital economy" nomli maqolasida raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatish faoliyati orqali aholini band qilish masalasini yoritadi [4]. Tadqiqotchilar fikricha, raqamli xizmatlar (masalan, onlayn savdo, elektron to'lov tizimlari, masofaviy xizmatlar) qishloq joylarida yangi bandlik imkoniyatlarini yaratadi hamda farovonlikni oshiradi. Bu xizmat turlarining rivoji qishloq infratuzilmasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, zamonaviy iqtisodiy sharoitda qishloq hududlari raqamli integratsiyasini jadallashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Yuqoridagi manbalar tahlilidan ko'rinadiki, xizmat ko'rsatish sektori an'anaviy, no-ishlab chiqarish va raqamli shakllarda qishloq joylarda aholi bandligi va farovonligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xizmatlar rivoji bandlikni oshiradi, daromad manbalarini kengaytiradi hamda qishloq infratuzilmasini takomillashtirish orqali farovonlikni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, inson kapitali va infratuzilma sifatining pastligi bu jarayonda asosiy cheklovchi omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasining aholi bandligi va farovonligiga ta'sirini aniqlash maqsadida iqtisodiy-statistik, taqqoslama va tahliliy metodlardan foydalanildi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2019–2024-yillardagi rasmiy statistik hisobotlari, "Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish" davlat dasturlari hamda Jahon banki va Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar bazasidan olindi.

Tahlil va natijalar

Tahlilda asosiy e'tibor quyidagi uch omilga qaratildi: (1) xizmat ko'rsatish sektorining iqtisodiy o'rni, (2) qishloq joylardagi aholi bandligi va mehnat bozoridagi o'zgarishlar, (3) aholi daromadlari va farovonlik bilan bog'liq statistik ko'rsatkichlar.

Milliy statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda xizmatlar sektori umumiy yalpi ichki mahsulot tarkibida 2023-yilda 43.9 % ulushga ega bo'lgan. Shu bilan birga, xizmatlar sohasida bandlik 1991-yildan 2022-yilgacha qishloq xo'jaligi sektoridan sezilarli ravishda o'tgan. Bu o'zgarishlar qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasining potentsiali mavjud ekanligini ko'rsatadi ya'ni xizmatlar sektori qishloq iqtisodiyotida faqat qo'shimcha emas, balki muhim diversifikatsiya manbai sifatida ishlashi mumkin.

Milliy darajada "2023-yilda qishloq xo'jaligi nafaqat YaIM tarkibida, balki umumiy bandlikdagi ulushi jihatidan ham ancha pasaygan mehnat bozorida agrar sektor 2023-yilda taxminan 13.9 % ni tashkil qilgan."¹ Bandlik bo'yicha umumiy raqamlar ham o'zgarishdadir, "2022-yilda faol aholi soni taxminan 15 million kishi bo'lgan."¹ Qishloq joylarda xizmatlar sohasi rivojlanishining bandlikka ta'sirini aniq ko'rsatuvchi hududiy ma'lumot kam, lekin milliy tendensiyalar shuni ko'rsatadiki: agrar sektordan xizmatlar va industriyalarga o'tish mehnat bozorida diversifikatsiyani oshiradi.

"2023-yilda O'zbekistonda o'rtacha nominal oylik ish haqi ~4.4 million so'mga teng bo'lgan, yillik oshishi ~18 % ni tashkil qilgan."² Shuningdek, "2024-yilda xizmat, savdo va transport sohalarida ish haqi o'sishi yuqori bo'lganligi ma'lum."³ Bu ko'rsatkichlar shuni anglatadiki xizmatlar va savdo sohasidagi rivojlanish bandlik bilan birga daromadlarning o'sishiga ham turtki bo'lmoqda, hatto qishloq hududlarda ham xizmat turidagi ish o'rinlari kengaysa farovonlik darajasi oshishi mumkin.

Quyidagi jadvalda xizmat sektori, agrar sektor va bandlik ulushi bo'yicha milliy ko'rsatkichlarning so'nggi ma'lumotlari jamlangan.

1-jadval.

O'zbekistonda xizmatlar sektori, agrar sektor ulushi va bandlik bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	So'nggi ma'lumot	Izoh
Xizmatlar sektori YaIMdagi ulushi	43.9 % (2023)	Milliy miqyosda
Agrar sektor bandlikdagi ulushi	13.88 % (2023)	Qishloq xo'jaligi va ishlovchilar umumiy ishchilarga nisbati.
O'rtacha nominal oylik ish haqi	~4.4 mln so'm (2023)	Milliy darajada.

Yuqoridagi tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki: qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sektori butun mamlakat iqtisodiy tuzilmasida tobora katta o'rin egallamoqda va bu bandlik va daromad o'sishida muhim vosita bo'lishi mumkin. Agrar sektorning bandlikdagi ulushi pasayishi bilan, xizmatlar sohasi ham qishloq hududlarida diversifikatsiyani ta'minlash orqali ijobiy rol o'ynashi mumkin. Shuningdek, xizmatlar va savdoda ish o'rinlari ko'payishi bilan oylik ish haqlari ham o'smoqda bu farovonlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shunday bo'lsa ham, hududiy qishloqlar va tumanlari darajadagi xizmat ko'rsatish sektori va bandlik o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadigan ma'lumotlar yetarli emasligi muhim cheklovdir. Shu bois "qishloq joylarida xizmat ko'rsatish orqali aholi bandligi va farovonligiga

¹ <https://timesca.com/world-bank-urges-reforms-to-unlock-uzbekistans-service-sector-potential> saytidan olingan

² <https://www.uzdaily.uz/> ma'lumotlari asosida.

³ <https://kun.uz/en/news/2025/04/01> sayti.

ta'sir etuvchi omillar" mavzusi bo'yicha tadqiqot olib borishda hududiy so'rovlar yoki mahalliy statistika tahlillari zarur bo'ladi.

Xulosa va takliflar

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qishloq joylarda xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kengayishi aholi bandligi va farovonligining muhim omillaridan biridir. 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lganlar ulushi 2019-yildagi 29,7 foizdan 2024-yilda 37,5 foizga oshgani kuzatilgan. Bu esa qishloq infratuzilmasining yaxshilanishi, tadbirkorlik muhitining soddalashtirilishi hamda davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash dasturlarining samaradorligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, tahlil natijalari xizmat ko'rsatish tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish, xizmat sifati va diversifikatsiyasini kengaytirish orqali aholi daromadlarini barqaror oshirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatmoqda.

Quyidagi takliflarni ishlab chiqdik:

Birinchisi, qishloq hududlarida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish uchun infratuzilmani, xususan, transport va raqamli texnologiyalarni modernizatsiya qilish zarur.

Ikkinchisi, mahalliy aholi o'rtasida kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash dasturlarini kuchaytirish orqali xizmat ko'rsatish sohasida mehnat unumdorligini oshirish lozim.

Uchinchisi, xususiy sektor ishtirokini rag'batlantirish va soliqqa oid imtiyozlarni kengaytirish orqali xizmat ko'rsatish korxonalarining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. D. Kandiyoti, "Rural livelihoods and social networks in Uzbekistan: Perspectives from Andijan," *Central Asian Survey*, vol. 17, no. 4, pp. 561–578, 1998. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/248962074_Rural_livelihoods_and_social_networks_in_Uzbekistan_Perspectives_from_Andijan
2. N. Taylakova, "Ensuring employment through the development of services in rural areas," *Economics and Business: Theory and Practice*, 2022. [Online]. Available: <https://cyberleninka.ru/article/n/ensuring-employment-through-the-development-of-services-in-rural-areas>
3. A. Muratov, B. Ismoilov, and K. Kholiqov, "The Role of Non-Farm Employment and Service Industries in Enhancing Rural Welfare," *International Journal of Technology*, vol. 16, no. 2, pp. 225–234, 2025. [Online]. Available: <https://ijtech.eng.ui.ac.id/uploads/submission/manuscript/7410/R3-IE-7410.pdf>
4. D. Shadiyeva and S. Asrorov, "Providing employment of the population in rural areas in the digital economy," *Scientific Bulletin of Innovative Research*, 2023. [Online]. Available: <https://cyberleninka.ru/article/n/providing-employment-of-the-population-in-rural-areas-in-the-digital-economy-1>